

Análisis de las redes de colaboración de la producción académica y científica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios

Por: Yeison Daza Castro

Introducción

La colaboración entre investigadores e instituciones desempeña un papel crucial en el progreso del conocimiento y la generación de impacto en la comunidad académica. En un entorno cada vez más interconectado, resulta imperativo que las instituciones universitarias trasciendan las fronteras en la construcción del conocimiento y examinen el análisis de la colaboración científica, que propicia una elección más efectiva de políticas científicas, así como una asignación más eficiente de los recursos económicos escasos para la investigación.

En este contexto, se ha llevado a cabo un análisis bibliométrico de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su producción académica y científica, mediante la utilización de Incite, herramienta especializada, que proporcionan información a través de indicadores bibliométricos, lo que permite comprender de manera más clara y precisa el alcance y el impacto de las redes de colaboración en el campo académico, tanto a nivel nacional como internacional. De igual modo, el uso de Vosviewer que facilitará la visualización de aquellas redes.

Se espera que este análisis se convierta en una herramienta para identificar oportunidades futuras de colaboración y establecer estrategias para reforzar las redes de investigación de la universidad.

Resumen

Los informes bibliométricos en la actualidad se han convertido en una herramienta fundamental para la investigación, ya que brinda un diagnóstico del estado de la misma, en este contexto, se ha llevado a cabo un análisis bibliométrico de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su producción académica y científica, mediante la utilización de Incite, herramienta especializada, que proporcionan información a través de indicadores bibliométricos, lo que permite comprender de manera más clara y precisa el alcance y el impacto de las redes de colaboración en el campo académico, tanto a nivel nacional como internacional. Los resultados revelan una actividad científica significativa por parte de la institución, aunque la institución no se centra en la investigación.

Un factor relevante es la elevada proporción de colaboraciones a nivel nacional, lo que indica una notable conexión y colaboración con instituciones académicas dentro del país. No obstante, la colaboración internacional se presenta como una oportunidad de crecimiento, debido a que las cifras evidencian su bajo porcentaje.

En lo que respecta al impacto, el informe señala la necesidad de optimizar la visibilidad y relevancia de la investigación, especialmente en relación con la colaboración internacional y la publicación en revistas de alto impacto (Q1). Este estudio recalca la importancia de enfocarse en estrategias de co-autoría internacional y en la calidad de las publicaciones, con el objetivo de aumentar el impacto y la influencia de la investigación llevada a cabo por la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Palabras clave: Informe bibliométrico, Corporación Universitaria Minuto de Dios, colaboración internacional, producción académica, impacto de la investigación.

Contexto institucional

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) es una institución de educación superior ubicada en Colombia, que ha tenido un impacto significativo en el ámbito socioeconómico del país. Desde su fundación en 1992 por el Padre Rafael García-Herreros, la institución se ha enfocado en proporcionar oportunidades educativas a comunidades marginadas, mediante la implementación de programas de becas y facilidades de pago, con el fin de asegurar que estudiantes de bajos recursos económicos tengan acceso a una educación de calidad. Esto ha tenido como consecuencia la reducción de las barreras de acceso a la educación superior y la mejora de la movilidad social en Colombia.

De igual manera, la universidad ha tenido un impacto económico significativo en las más de 17 regiones en las que tiene presencia sus sedes. A través de sus campus y sedes en diversas ciudades del país, la universidad ha contribuido a la generación de empleos y al fomento de infraestructuras educativas y comunitarias.

Asimismo, UNIMINUTO busca establecer vínculos con el sector empresarial con el fin de incrementar la eficacia laboral y abrir espacios para prácticas profesionales, pasantías y proyectos de investigación conjuntos, lo cual ha sido beneficioso tanto para los estudiantes como para las empresas locales y nacionales.

Los programas académicos ofertados por la institución se encuentran enfocados en áreas tales como Ciencias de la educación, Ciencias de la salud, Agronomía, Ciencias sociales y humanas, Ciencias empresariales e ingenierías. Dichos programas se ofrecen en modalidades presenciales, distancias y virtuales, esto convierte a UNIMINUTO en la institución privada más grande de Colombia, con 92282 matrículas, y la segunda a nivel nacional por debajo de la Universidad Nacional Abierta y a distancia, la cual es pública (ElEspectador, 2023).

En el marco de la evaluación y seguimiento de la producción académica, la institución no ha experimentado un progreso significativo. Una primera iniciativa fue adelantada en el año 2023, en el cual se llevó a cabo la propuesta denominada Huella Digital, la cual buscaba reconocer la producción académica de los investigadores y docentes de la institución, así como la promulgación de perfiles académicos como ORCID, Google académico, Cvlac, entre otros. Sin embargo, en general, no se ha realizado un análisis bibliométrico de la producción académica y científica de la Universidad.

En el contexto de investigación, en diálogo con el anterior director de esta área de la universidad y actual docente, Benjamín Barón, se menciona que la inversión de la universidad frente a este propósito es del 5% anual, así mismo el enfoque de investigación de la universidad se ha establecido en el marco de la proyección social que es parte de la razón de ser de la Universidad por lo cual los resultados de investigación se dan en el impacto social, así mismo se centra sobre todo en la enseñanza. Esta información es crucial para comprender los análisis a la producción institucional de UNIMINUTO.

Objetivo

Analizar las redes de colaboración de la producción académica y científica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios a través de indicadores bibliométricos y visualizaciones, para fortalecer los procesos de investigación.

Metodología

Para el desarrollo del análisis bibliométrico, es necesario destacar que el nivel de la unidad de análisis que se llevará a cabo es meso, específicamente enmarcando a una institución o departamento (Cabezas-Clavijo & Torres-Salinas, 2021). En este caso, se tratará de una institución educativa, tal como la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

La obtención de la información necesaria para el propósito descrito se ha recuperado mediante la base de datos InCite, la cual es una plataforma analítica de investigación que permite estimar y comparar los diversos indicadores bibliométricos para evaluar el impacto y la calidad de la producción científica a nivel global. Esta herramienta se basa en los datos de Web of Science (WOS), incluyendo en este caso, el índice Emerging Sources Citation Index. En lo que respecta a la periodicidad de los datos, se estableció uno de los rangos predeterminados en los filtros 1980-2023. La información obtenida para el desarrollo de este trabajo fue obtenida el 09 de febrero de 2024.

Se ha establecido la selección de siete (7) indicadores bibliométricos para el análisis propuesto, los cuales serán contextualizados a continuación a partir del Indicators Handbook de Clarivate (s.f.), y son los siguientes:

Web of Science Documents: está enmarcado dentro de indicadores de productividad y hacen referencia a los documentos indexados dentro de la colección principal de WOS.

Category Normalized Citation Impact (CNCI): indicador que hace parte de los Indicadores normalizados, se calcula dividiendo el recuento real de elementos citados por el índice de citas esperado para documentos con el mismo tipo de documento, año de publicación y área temática. Cuando un documento se asigna a más de un área temática, se utiliza la media de las proporciones de citas reales y esperadas. El CNCI de un conjunto de documentos, por ejemplo las obras recopiladas de una persona, institución o país/región, es la media de los valores CNCI de todos los documentos del conjunto.

% Domestic Collaboration: Este indicador de colaboración es el número de colaboraciones nacionales de una entidad dividido por el número total de documentos de la misma entidad, representado en porcentaje.

% Industry Collaborations: hace parte de los Indicadores de colaboración que se instaure cuando una publicación en colaboración con la industria es aquella que

enumera su tipo de organización como "corporativa" o "corporativa global" para una o más de las afiliaciones del coautor.

El % de colaboraciones industriales es el número de publicaciones en colaboración industrial de una entidad dividido por el número total de documentos de la misma entidad representado como porcentaje.

% of International Collaborations: Este indicador de colaboración representa el número de colaboraciones internacionales de una entidad dividido por el número total de documentos de la misma entidad, representado en porcentaje.

% First author (2008-2020): Este indicador de posición de autor nos señala el Porcentaje de publicaciones en las que el autor ocupa la primera posición en documentos publicados a partir de 2008

% Documents in Q1 Journals: Indicador de Journal Citation Reports Data es el Porcentaje de documentos que aparecen en una revista de un determinado Cuartil del Factor de Impacto de la Revista en un año determinado, su formula es la siguiente, % de documentos en revistas del Q1 = (recuento de documentos en revistas del Q1) / (recuento de documentos en revistas del JIF)

Además de los indicadores mencionados, con el fin de lograr una base de comparación necesaria para el análisis de la producción de la institución se ha establecido la Baselines, la cual se explica en el Indicators Handbook como el rendimiento medio de un conjunto global de publicaciones con la misma área temática, tipo de documento y año, este se calculan utilizando un método de recuento total, lo que significa que todos los artículos de un área temática se tienen en cuenta para el cálculo de la línea de base, independientemente de si esos artículos también se encuentran en otras áreas temáticas o no. Las Baselines establecidas fueron la global, la nacional con 69 organizaciones y 150510 documentos y, por último, la nacional de instituciones en el campo académico que arrojó un resultado de 54 instituciones y 143689 documentos.

Con el fin de generar una comparación con otras instituciones a nivel nacional, se seleccionaron las diez (10) universidades con las que la Corporación Universitaria Minuto de Dios ha brindado mayor colaboración. Estas instituciones son tanto públicas como privadas, y cuentan con una población estudiantil diferente.

La información de colaboración ha sido obtenida a través del reporte emitido por Incites, junto con gráficos y tablas relevantes para determinar los niveles de colaboración y las áreas en las que la institución tiene mayor número de publicaciones. Posteriormente, se procederá a examinar las cinco (5) más relevantes mediante la aplicación de los indicadores previamente mencionados.

Una de las herramientas empleadas para establecer la red de colaboración de la institución es VosViewer, el cual posibilita la creación y visualización de redes de datos para el análisis de co-autorías, co-ocurrencias, citas, acoplamientos bibliográficos y co-citaciones. Se llevó a cabo una red de colaboración de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los datos, 769 artículos, fueron exportados desde Incites a WOS y descargados como texto plano. Se procedió a la normalización del nombre institucional, ya que en los datos se encontraban formas distintas de la firma. Se agregó a VosViewer como un tesoro para obtener una red de colaboración institucional. Para la creación de la red, se estableció que la colaboración se limita a dos (2) documentos.

Finalmente, uno de los obstáculos del estudio es el establecimiento de instituciones pares para poder generar una comparación que brinde mayor claridad al análisis, ya que la estructura de la universidad, su enfoque de investigación, su población estudiantil y sus diversas áreas de formación hacen complejo establecer un punto exacto de comparación.

Caldas, Universidad del Norte de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Santo Tomas, Universidad del Valle. Estas instituciones se encuentran en el ámbito nacional y de orden público y privado.

Figura 2

Mapa de colaboración mundial

Collaborations by Country/ Region

Where are co-authors located?

Elaboración Propia.

La mayor colaboración de UNIMINUTO es a nivel nacional con 279 documentos, seguido a nivel internacional por España 37 documentos, Mexico 26 documentos, USA 26 documentos, Brazil 12 documentos, Peru 7 documentos , Honduras 6 documentos al igual que Iran, entre otros.

Tabla 1

Colaboración por países y áreas de investigación

EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH	44	2	5	6	2	0	0	0	0	0
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY	29	5	1	1	1	0	0	0	0	1
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE	18	1	0	0	0	6	4	0	0	0
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY	16	2	1	0	0	0	0	0	0	0
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS	15	1	0	0	0	7	5	0	0	0
CHEMISTRY, PHYSICAL	13	3	0	6	0	0	0	6	0	1
MANAGEMENT	13	0	0	2	1	0	0	0	0	0
ENVIRONMENTAL SCIENCES	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	COLOMBIA	SPAIN	MEXICO	USA	BRAZIL	PERU	HONDURAS	IRAN	ARGENTINA	CANADA

Elaboración propia.

Se evidencia la predominancia por la colaboración nacional frente a la internacional, incluso en áreas como la Computer Science, Artificial Intelligence, Engineering, multidisciplinar, Computer Science, Theory & Methods, Chemistr, Physical, que tienen un mayor impacto a nivel internacional.

Tabla 2

Comparación por indicadores

Organization Name	Web of Science Documents	Category Normalized Citation Impact	% International Collaborations	% First Author (2008-2023)	% Documents in Q1 Journals	% Industry Collaborations	% Domestic Collaborations
X Global Baseline	80,274,657	0.97	14.77%	n/a	47.51%	1.86%	23.57%
X Baseline (COLOMBIA)	185,795	0.79	45.39%	n/a	41.44%	1.5%	14.57%
X Baseline for All Items	143,689	0.77	43.73%	n/a	39.99%	1.09%	18.48%
X Universidad Nacional de Colombia	32,643	0.78	41.29%	62.64%	35.98%	0.87%	23.35%
X Universidad de Antioquia	19,640	0.8	46.16%	63.36%	40.09%	0.98%	21.61%
X Universidad de los Andes (Colombia)	15,728	1.04	54.13%	55.22%	51%	0.91%	14.42%
X Pontificia Universidad Javeriana	10,606	0.93	44.04%	59.68%	38.33%	2.08%	25.82%
X Universidad del Valle	10,573	0.67	47.23%	63.74%	34.04%	0.84%	20.87%
X Universidad del Norte Colombia	4,109	0.76	49.14%	59.4%	36.97%	0.63%	20%
X Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas	3,739	0.47	24.1%	73.38%	23.14%	0.08%	26.56%
X Universidad Santo Tomas USTA	2,506	0.29	25.82%	73.8%	36.14%	0%	23.74%
X Universidad de la Costa	2,060	2.23	74.76%	38.16%	52.39%	2.04%	18.79%
X Universidad Cooperativa de Colombia	1,683	0.42	32.74%	62.67%	32.85%	0.12%	37.31%
X Corporacion Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO)	769	0.26	18.21%	73.33%	29.46%	0%	30.82%

Elaboración propia.

La tabla 2 presenta una comparación de los indicadores seleccionados y las baselines establecidas para la comparación. Asimismo, se seleccionaron las diez (10) universidades que ostentan mayor colaboración con UNIMINUTO.

Figura 3

Comparación indicadores Internacional-Citación-Nacional

Elaboración Propia.

Esta gráfica indica que UNIMINUTO, en cuanto a la colaboración internacional, se encuentra en un 3.44% por encima de la media global, y un 25.52% por debajo de la media de instituciones académicas en Colombia. En comparación con las citas normalizadas, la universidad tiene un índice de 0.26, lo que significa que esta 71% por debajo de la media mundial, y el 51 % por debajo de la media de las instituciones académicas. En cuanto al tamaño de los círculos, se representa la colaboración nacional, que, como se ha podido apreciar en las gráficas y tablas anteriores, es alta con el 30.82%, convirtiéndose en la segunda más alta de las 10 universidades seleccionadas por debajo de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Figura 4

Comparación indicadores Primer autor-Q1-Internacional

Elaboración propia.

Como se muestra en esta gráfica, el caso de primer autor de UNIMINUTO es elevado en comparación con otras instituciones, con un 73,33%. Para este indicador, el sistema no proporciona información de las Baselines. En cuanto al % de documentos en Q1, el porcentaje de la institución está en un 29,46%. En este caso, el 18,25% por debajo de la media mundial, que está en un 47,71 % y un 13,53 % de la media de instituciones a nivel Colombia con el 39,99%.

Para continuar con el análisis de información de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se presentarán las 5 áreas con mayor número de publicaciones utilizando los mismos indicadores representados a lo largo del informe.

Figura 5

Education & Educational Research

⊕ Global Baseline □ Baseline (COLOMBIA) ● Corporacion Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO)

Elaboración propia.

La mayor producción científica registrada por Incites para UNIMINUTO es en el área de Educación e Investigación Educativa, con 179 documentos. La colaboración internacional es del 13.64%, superando la línea de base internacional del 7.87% pero por debajo del promedio de instituciones académicas en Colombia (21.35%). En cuanto a la colaboración nacional, con un 23.86%, supera tanto la línea de base global (16.96%) como la nacional (12.69%). El indicador de primer autor se sitúa en un 79.31%, sin aplicarse a nivel global ni nacional. El porcentaje de documentos en revistas Q1 es del 33.33%, superando la línea de base mundial por 8.35% y la nacional por 6.45%. Para el indicador de impacto de cita normalizado, encontramos 0.13, siendo inferior al promedio global (0.94) y nacional (0.31). Finalmente, el porcentaje de colaboración con la industria se encuentra en 0%.

Figura 6

Social Sciences, Interdisciplinary

La segunda área que representa la mayor producción en UNIMINUTO es Ciencias Sociales e Interdisciplinarias, con 80 documentos. Su colaboración internacional es del 12.5%, superando la línea de base internacional del 7.71% pero por debajo del promedio de instituciones académicas en Colombia del 19.14%. En cuanto a la colaboración nacional, con un 38.75%, supera tanto la línea de base global (13.53%) como la nacional (11.61%). El indicador de primer autor se sitúa en un 78.75%, sin aplicarse a nivel global ni nacional. Tanto el porcentaje de documentos en revistas Q1 como el de colaboración con la industria es del 0%. El impacto de cita normalizado en esta área es de 0.18, por debajo del promedio global (0.98) y nacional (0.27).

Figura 7

MANAGEMENT

Elaboración propia.

El área de Administración indexa 42 artículos, siendo la tercera área de investigación de UNIMINUTO. El indicador de porcentaje de primer autor muestra un 78.57%; en este caso, no se aplica ninguna línea de base. En cuanto a la colaboración internacional, encontramos un porcentaje del 11.9%, por debajo de la línea de base internacional (17.09%) y nacional (41.39%). En contraposición, la colaboración nacional está en un 30.95%, superando tanto la colaboración global (11.63%) como la nacional (14.38%). En cuanto al impacto de cita normalizado, esta área está 85% por debajo de la media mundial y 31% de la nacional. Los últimos indicadores, documentos Q1 y colaboración con la industria, aparecen ambos con un 0%.

Figura 8

BUSINESS

Elaboración propia.

En cuarto lugar, la categoría de Negocios cuenta con 41 artículos. Su colaboración internacional es del 2.44%, inferior a la línea de base internacional del 15.61% y al promedio de instituciones académicas en Colombia del 36.15%. En cuanto a la colaboración nacional, con un 36.59%, supera tanto la línea de base global (17.3%) como la nacional (14.2%). El indicador de primer autor se sitúa en un 90.24%, no aplicable a nivel global ni nacional. Tanto el porcentaje de documentos en revistas Q1 como el de colaboración con la industria son del 0%. El impacto de la cita normalizado en esta área es de 0.19, por debajo de la media global (1.01) y nacional (0.28).

Figura 9

ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY

Elaboración propia.

Para concluir la información referente a las áreas con mayor publicación, encontramos que Ingeniería, Multidisciplinaria cuenta con 38 documentos. El indicador de porcentaje de primer autor muestra un 63.16%; en este caso, no se aplica ninguna línea de base. En cuanto a la colaboración internacional, encontramos un porcentaje del 10.53%, por debajo de la línea de base internacional (13.01%) y nacional (21.92%). En contraste, la colaboración nacional está en un 44.74%, superando tanto la colaboración global (22.96%) como la nacional (22.67%). En cuanto al impacto de cita normalizado en esta área, se sitúa en 0.18, por debajo de la media mundial (0.84) y nacional (0.23). El indicador de documentos Q1 se encuentra en 16.67%, lo cual indica que está por encima de la media nacional (11.03%), pero por debajo de la media global (31.43%). Para finalizar, la colaboración con la industria aparece en un 0%.

Discusión

Los informes bibliométricos se han convertido en herramientas importantes para que las instituciones identifiquen a través de un diagnóstico detallado su estructura científica y el estado preciso de la investigación, como es mencionado por Daniel Torres-Salinas (s.f.), y a través de estos resultados realizar una reestructuración que posibilite el diseño de planes estratégicos de investigación para la institución.

A continuación, se realizará una interpretación general de los resultados que se ha analizado a partir de los datos detallados en la sección anterior:

La Corporación Universitaria Minuto de Dios se centra en su colaboración a nivel local, principalmente con instituciones universitarias a nivel nacional. Como consecuencia, se aprecia un impacto de citación relativamente bajo, como se muestra en la figura 3. La presente figura se enfoca en tres indicadores: la colaboración internacional, que se ubica ligeramente por encima de la media mundial con un 18.3%, y por debajo de la media nacional con un 45.39%. En relación al impacto de la citación normalizada, los documentos de UNIMINUTO reciben un 74% menos de citas que el promedio global. Esta cifra está estrechamente vinculada con el bajo porcentaje de colaboración internacional y el alto porcentaje de colaboración nacional, que alcanza el 30.82% y supera tanto la media mundial como la nacional.

A pesar de que los esfuerzos de la institución no se enfocan en la investigación, los resultados futuros traducidos en publicaciones podrían generar un mayor impacto en la comunidad académica y científica mundial, para ello es fundamental el fortalecimiento de alianzas de co-autorías con instituciones fuera de ámbito nacional.

UNIMINUTO al centrar su colaboración en co-autorías a nivel nacional, como se constata en la figura 1, puede dificultar la diversidad de temas de investigación, ya que no existe una perspectiva alternativa o enfoques distintos, así mismo se cae en la endogamia en la cual muchos de los artículos producidos dentro de la institución son publicados en sus propias revistas. Según Glänzel y Schubert (2004), la colaboración internacional puede enriquecer la investigación mediante la exposición de diversas perspectivas y experiencias, lo que puede contribuir a una mayor innovación y excelencia en la investigación.

Adicional a lo anterior el estudio de Ambramo et al. (2019), plantea que el impacto medio de la citación de publicaciones en colaboración con investigadores extranjeros aumenta y a su vez fomenta un incremento en la productividad, que impactaría directamente en los procesos de acreditación de la institución.

Continuando con el análisis de la figura 4 asociamos la relevancia de la colaboración internacional, ya que el porcentaje de documentos con filiación UNIMINUTO en revistas de Q1 es el 29.46%, por debajo de la media mundial, que está en un 47,71 % y de la media de instituciones a nivel Colombia con el 39.99%, la co-autoría internacional genera redes de colaboración que proporcionan conexiones con investigadores y equipos editoriales de diferentes países puede aumentar las posibilidades de publicar en revistas de alto impacto.

Dentro de esta figura también encontramos el porcentaje de primer autor en el cual se destaca su porcentaje con el 73,33%, pese a esta cifra que demuestra un alto liderazgo en la investigación, se establece que este liderazgo es a nivel nacional y no genera un alto impacto, ya sea por temas de investigación regionales al tener datos que demuestran los altos porcentajes de colaboración nacional.

Las figuras desde la 5 hasta la 9 ratifican lo ya mencionado respecto a la colaboración internacional, se establecen como un llamado a las facultades en las cuales se encuentran inmersos los investigadores asociados a estas áreas.

Cada uno de los aspectos abordados proporciona una misma conclusión, y es fundamental establecer una línea de colaboración internacional para UNIMINUTO, con el propósito de incrementar la visibilidad e impacto de la producción académica de esta. Asimismo, se destaca el resultado de productos de investigación que, a pesar de que la institución no se enfoca exclusivamente en la investigación, se logra una producción académica.

Conclusiones

En conclusión, es esencial comprender que la colaboración doméstica facilita los procesos de investigación debido a la facilidad de comunicación y la creación de vínculos sólidos entre colegas. Sin embargo, es relevante contraponer los beneficios que la colaboración internacional aporta para garantizar la excelencia, la diversidad y el impacto de la investigación a nivel global. Por consiguiente, se podría sugerir la creación de incentivos a los investigadores que publican en este tipo de colaboración.

Otra de las conclusiones obtenidas se puede inferir mediante el porcentaje de colaboración con la industria, el cual es del 0%. A pesar de que la institución persigue establecer conexiones con el ámbito empresarial, se ignora los beneficios que pueden surgir para la academia y la empresa, la publicación de documentos con sus resultados, como la transferencia de conocimientos y tecnología, la otorgación de oportunidades de financiamiento y recursos, asegurando la relevancia y aplicabilidad de la investigación.

Referencias

- Abramo, G., D'Angelo, C.A. & Di Costa, F. (2019). The collaboration behavior of top scientists. *Scientometrics* (118), 215–232. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2970-9>
- Clarivate. (s.f.). Indicators Handbook. <https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-collaboration-indicators.htm>
- Elespectador. (2023, 4 de agosto). Las 10 universidades de Colombia con mayor cantidad de estudiantes en 2022. *ElEspectador*. <https://www.elespectador.com/educacion/las-10-universidades-de-colombia-con-mayor-cantidad-de-estudiantes-en-2022/>
- Glänzel, W., Schubert, A. (2004). Analysing Scientific Networks Through Co-Authorship. En Moed, H.F., Glänzel, W., Schmoch, U. (eds). *Handbook of Quantitative Science and Technology Research*. (pp. 257-276). https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-2755-9_12
- Torres-Salinas. D. (s.f.) Principios de bibliometría evaluativa.